

MONOPOLIYAGA QARSHI DAVLAT ORGANI VA UNING HUDUDIY BOSHQARMALARI FAOLIYATINING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI

Bekbutayev Nodirjon Fayzullayevich

Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18548258>

Institutsional tahlil monopoliyaga qarshi davlat organi va uning hududiy boshqarmalarining huquqiy maqomi, vakolatlari, tashkiliy tuzilmasi, boshqaruv mexanizmlari, resurslari hamda o'zaro muvofiqlashuvini kompleks o'rganishni qamrab oladi. Tahlil markaziy va hududiy darajalar o'rtasidagi vertikal integratsiya, qarorlar qabul qilish jarayonlari, ijro intizomi va nazorat mexanizmlarini ochib beradi.

Mazkur tahlilning mohiyati — monopoliyaga qarshi siyosatning institutsional samaradorligini baholash, ya'ni qonuniy vakolatlar real amaliyotda qanchalik samarali ishlayotganini aniqlashdir. Bu jarayonda institutlar sifati, mustaqillik darajasi, hisobdorlik va shaffoflik asosiy mezonlar sifatida namoyon bo'ladi.

Institutsional tahlil raqobat siyosatini markazlashgan qarorlar va hududiy ijro uyg'unligida baholash, hududlar kesimida notekis amaliyotlar va ijro tafovutlarini aniqlash, regulyator qarorlarining iqtisodiy samaradorligi va legitimligini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega. Natijada bozor subyektlari uchun barqaror va prognozlanadigan muhit yaratiladi.

Institutsional tahlil ko'p darajali (markaziy–hududiy) yondashuv orqali formal (qonunlar, reglamentlar) va norasmiy (amaliyot, muvofiqlashuv) institutlarni birgalikda baholash, dinamik (vaqt bo'yicha) va hududiy taqqoslash imkoniyati va tarmoqlararo (raqamli xizmatlar, sanoat, xizmatlar) moslashuvchanlikdan iborat.

Ilmiy jihatdan ushbu tahlil raqobat siyosatini institutsional iqtisodiyot nuqtayi nazaridan chuqurlashtiradi. Markaziy regulyator va hududiy boshqarmalar o'rtasidagi agent–principal munosabatlarini ochib beradi. ex-ante va ex-post nazorat mexanizmlarini bir modelda integratsiyalaydi. Bu esa milliy antimonopol tadqiqotlar uchun yangi metodologik platforma yaratadi.

raqamli va platformaviy bozorlarda institutsional moslashuv talabi, hududiy boshqarmalar faoliyatini miqdoriy va sifat jihatdan baholash bo'yicha bo'shliqlar va xalqaro (OECD, EU DMA) tajribalarni milliy kontekstga moslashtirish ehtiyojdir. Shu bois institutsional tahlil ilmiy jihatdan zaruriyat hisoblanadir.

Vakolatlar taqsimotini optimallashtirish, hududiy boshqarmalar faoliyatida standartlashuv va KPI joriy etish, qarorlar qabul qilishni tezlashtirish va sifatini oshirish va monitoring va auditni tizimlashtirish uchun zarur. Bu regulyatorning real ta'sirini kuchaytirish amaliy nuqtayi nazardan zarur hisoblanadir.

Raqamli monitoring va dashboardlar orqali real vaqt rejimida nazorat, ma'lumotlarga asoslangan (data-driven) qarorlar qabul qilish va riskga yo'naltirilgan (risk-based) nazorat mexanizmlarini joriy etish hududiy boshqarmalarda Agile va smart-regulation yondashuvlarini qo'llash imkonini beradi. Bu raqobat siyosatini zamonaviylashtiradi. Monopoliyaga qarshi davlat organi va uning hududiy boshqarmalari faoliyatining institutsional tahlili ilmiy asoslangan, amaliy jihatdan zarur va innovatsion ahamiyatga ega bo'lib, O'zbekistonda raqobat siyosatini kuchaytirish, hududlararo muvozanatni ta'minlash va raqamli bozorlar sharoitida samarali regulyatsiyani yo'lga qo'yishga xizmat qiladi. Raqamli bozorda **konsentratsiya**

darajasi, platformalar soni, tarmoqli effektlar va bozorga kirish to‘siqlarini tahlil qiladi. An’anaviy HHI, CR4 kabi ko‘rsatkichlar saqlanib qoladi, biroq ular **foydalanuvchilar bazasi, ma’lumotlar hajmi va ekotizim kengligi** bilan to‘ldiriladi. Buning **afzalligi** bozor ustunligini erta aniqlash. **Cheklovlari esa** nol-narxli (free) xizmatlarda to‘liq tasvir bermasligi. Xulq-atvoriy (conduct-based) yondashuv firmalarning **algoritmik narx belgilashi, shaxsiylashtirilgan takliflar, o‘z-o‘zini afzal ko‘rish (self-preferencing)** va **ma’lumotlar orqali diskriminatsiya** kabi xatti-harakatlarini baholaydi.

Afzalligi: yashirin raqobatni cheklash holatlarini aniqlaydi. **Cheklovi:** algoritmlar shaffofligining pastligi sababli dalillash murakkabdir. Platformaviy va ekotizim yondashuvi raqamli bozorlarda ustunlik ko‘pincha **platforma markaziyligi va ko‘p tomonlama bozorlar** orqali shakllanadi. Ushbu yondashuv platformaning **kirish qoidalari, komissiyalar, API ochiqligi va ekotizimni yopish (lock-in)** strategiyalarini baholaydi. Ma’lumotlar (data-based) yondashuvi **ma’lumotlar ustunligi, ma’lumotlarga kirish imkoniyati, portativlik va interoperabilitetni** raqobatning asosiy resursi sifatida ko‘radi. Ma’lumotlar monopoliyasi raqobatni cheklovchi asosiy omil sifatida baholanadi. Raqobat **statik emas**, balki **innovatsiyalar tezligi** orqali baholanadi. Bozor ustunligi vaqtinchalikmi yoki uzoq muddatlimi, yangi texnologiyalar kirib kelishiga to‘sqinlik qilyaptimi — shular tahlil qilinadi.

Empirik va econometrik yondashuv **panel regressiya, DID, SEM, event study** orqali raqamli siyosat choralari va bozor natijalari o‘rtasidagi **sabab-oqibat bog‘liqligini** aniqlaydi. Bu esa ilmiy asoslangan dalillar beradi.

\Ex-ante (oldindan) regulyatsiya yondashuvi an’anaviy “jazolashdan keyin” (ex-post) nazoratdan farqli ravishda, bu yondashuv **bozor ustunligi yuzaga kelishidan oldin** cheklovlar qo‘yishni nazarda tutadi (platforma majburiyatlari, shaffoflik talablari) Bu esa monopol xavflarni erta oldini oladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Haucap J., Heimeshoff U. Google, Facebook, Amazon, eBay: Is the internet driving competition or market monopolization? // *International Economics and Economic Policy*. – 2014. – Vol. 11, No. 1–2. – P. 49–61. – DOI: 10.1007/s10368-013-0246-6.
2. Hovenkamp H. J. Antitrust and platform monopoly // *Yale Law Journal*. – 2021.
3. Rikap C. *Capitalism, power and innovation: Intellectual monopoly capitalism uncovered*. – London: Routledge, 2021. – DOI: 10.4324/9781003050632.
4. Wörsdörfer M. Digital platforms and competition policy: A business-ethical assessment // *Journal for Markets and Ethics*. – 2021. – Vol. 9, No. 2.
5. Yin T. Algorithmic collusion and competition policy in the digital economy // *Antitrust Bulletin*. – 2020. – Vol. 65, No. 3. – P. 341–365. – DOI: 10.1177/0003603X20934220.